

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ТОМОНИДАН ШАХСЛАРНИ УШЛАШДА УЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Отақулов Ниёзбек Анвар ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси,
Тезкор-қидирув фаолияти
кафедраси катта ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11120693>

Таҳлиллар, Ўзбекистонда ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан шахс қўлга олинганда, у нима учун ушлангани ва қандай ҳуқуқларга эга экани тушунтирилмаётганини кўрсатмоқда. Бу масалага муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев Конституциявий комиссия мажлисида қуйидагича тўхталиб ўтган:

“...натижада, гумон қилинувчининг ҳуқуқлари ушланган дастлабки вақтдаёқ хавф остида қолади. Бундай ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида кўплаб давлатларнинг Конституция ва қонунларида ҳамда инсон ҳуқуқларига оид халқаро ҳужжатларда акс этган “Миранда қоидаси”ни қўллаш лозим. Яъни, шахсни ушлаш чоғида унинг ҳуқуқлари ва нима сабабдан ушлангани содда тилда тушунтирилиши шарт. Ана шу қоидани Конституциямизда муҳрлаб қўйишнинг вақт-соати келди, деб ўйлайман”.

Маълумки, қонун ва қоидалар инсонлар учун мустақкам ҳуқуқий ҳимоя бўлиб, ҳар бир инсоннинг ўз фикрини эмин-эркин ифода қилишида, ўз ҳақ-ҳуқуқларини талаб этишида, ҳаммининг тенглигини таъминлаб, бурч ва масъулиятларини бажаришида бамисоли қалқон бўлиб хизмат қилади. Конституциямизга кўра, барча фуқаролар ўз ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда бошқа шахсларнинг, давлат ва жамиятнинг қонуний манфаатлари, ҳуқуқлари ва эркинликларига путур етказмасликлари шарт.

Инсон ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, одил судловни таъминлаш вазифалари олий юридик ҳужжат асосида изчиллик билан амалга оширилиши мамлакатда ҳуқуқий сиёсатнинг инсонпарварлигидан далолат беради.

Ҳуқуқни қўллаш амалиёти таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан шахс қўлга олиш шароитида, у нима учун ушлангани ва қандай ҳуқуқларга эга экани лозим даражада тушунтирилмаётгани сабабли гумон қилинувчининг ҳуқуқлари

ушланган дастлабки вақтдаёқ хавф остида қолади. Шу билан бирга, шахс оғир руҳий ҳолатга тушиши натижасида айтаётган ҳар бир сўзи судда ўзига қарши далил сифатида фойдаланилиши эҳтимolini оширади ва у ҳуқуқий ёрдамга жуда муҳтож бўлади. Ваҳоланки, бундай мураккаб вазиятда шахснинг ёки айбсизлигини исботлаш мажбурияти ушланган шахсга эмас, аксинча, тўлиқ тергов органларига юклатилганини англай олмайди.

Ўз ҳуқуқларини яхши билмагани, буни ҳеч ким уларга аниқ ва батафсил тушунтирмагани учун шахсни ушлаш ёки ушлаб туришда қонунга зид ҳолатлар кузатилади. Айрим ҳолларда, терговга қадар текширув органлари томонидан шахс қўлга олинганида унинг нима учун ушлангани, қандай ҳуқуқлари борлиги тўлиқ тушунтирмаганидан шикоят қилади.

Ушбу салбий ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида ривожланган давлатларнинг Конституция ва қонунларида акс этган “Миранда қонидаси” яъни “Шахсни ушлаб туриш чоғида унинг ҳуқуқлари ва ушлаб турилиши асосларини тушунтириш” янгиланган Қомусимизда ҳам ўз ифодасини топди. Унга кўра, ушланган шахс сукут сақлаш, сўроқ жараёнида адвокат иштирокини талаб қилиши ва бошқа ҳуқуқларга эгаллиги тушунарли тилда унинг ҳуқуқлари ва ушлаб турилиши асослари шахсга илк сониялардаёқ тушунтирилади.

Шу боис, янги таҳрирдаги Конституциямизнинг 27-моддасида ҳар ким эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқига эга, ҳеч ким қонунда асосланмаган ҳолда ҳибсга олиниши, ушлаб турилиши, қамоқда сақланиши ёки қамоққа олиниши ва уни озодлигини бошқа тарзда чеклашга йўл қўйилмаслиги бевосита кўрсатиб ўтилди. Хусусан, шахс бирон бир суриштирув, тергов органларига олиб келинганда, унинг ҳуқуқи, шунингдек, ушлаб турилиши асослари, нега давлат органига келтирилгани ҳақидаги ҳуқуқлари тушунтирилиши шартлики келтирилган¹.

Бундан келиб чиқадики, шахсларни ушлашда “Миранда қонидаси” таъминланиши инсон ҳуқуқлари ҳимояси кафолатини кучайтиради, ушланган шахсга нисбатан ҳали айби исботланмасдан “жиноятчи” сифатида эмас, балки айбсиз шахс сифатидаги қадрини мустаҳкамлашга ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси [//www.lex.uz](http://www.lex.uz).

Шу билан бирга, инсон ҳуқуқларини таъминлаш соҳасидаги конституциявий нормаларни тўлиқ ва атрофлича ўрганиш, онгу шуурга сингдириб олиш — фуқароларда ҳуқуқий иммунитетнинг мустаҳкамланишига пойдевор бўлади. Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг ҳам гумондорларни қонунга мувофиқ сўроқ қилиш ва уларнинг ҳуқуқларини процессуал тартибда тўлиқ таъминлашга қаратилган масъулиятини оширади. Айниқса, ноқонуний ёки зўравон сўроқ усулларида фойдаланишнинг олдини олади ва адолатли судловларни рағбатлантиради.

Ўйлаймизки, мазкур чора-тадбирларни амалиётга татбиқ этиш бевосита терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов босқичларида шахс ҳуқуқларига оид тергов хатоларига йўл қўйилмаслиги ҳамда фуқароларимизнинг судларга бўлган қатъий ишончини оширишга хизмат қилади.

Ички ишлар органлари ходимлари томонидан шахсларни ушлашда уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини таъминлаш бўйича умумий тушунчалар қуйидагилардан иборат:

Ушламоқ – (луғавий маъноси) қўл, панжа билан дахл қилмоқ, тутмоқ².

Ушлаб туриш – ижтимоий хавfli қилмиш юзасидан одил судлов вазифаларини бажаришга қаратилган, кечиктириб бўлмайдиган ҳолатларда қўлланиладиган, шахсни қисқа муддат жамиятдан ажратиш орқали амалга ошириладиган процессуал мажбурлов чорасидир.

Миранда қоидаси (ингл. Miranda warning) – шахсни ушлаб туриш чоғида унинг ҳуқуқлари ва ушлаб турилиши асосларини тушунтириш, айбланувчини айблов моҳияти ва асосларидан хабардор қилиш, шунингдек, сукут сақлаш ҳуқуқидан фойдаланиши, жиноят ишларида ўзига қарши гувоҳлик беришга мажбур қилинмаслиги ҳамда малакали юридик ёрдам билан таъминланишини назарда тутган.

Ушбу қоиданинг пайдо бўлиши АҚШ фуқароси Эрнесто Артуро Миранда номи билан боғлиқ. 1966 йилда жиноят содир этган Мирандани ҳибсга олган полиция сўроқ олдидан унга гумон қилинувчи сифатида ҳуқуқларини тушунтирмайди. Кейинчалик унинг айбга иқрорлиги тўғрисидаги кўрсатмаси асосида чиқарилган ҳукм АҚШ Олий суди томонидан бекор қилинади.

² “Ўзбек тилининг изоҳли луғати” А. Мадвалиев таҳрири остида.

Хабеас корпус бу (лот. Habeas corpus) — инглиз жиноят-процессуал ҳуқуқи институти бўлиб, шахс дахлсизлиги тамойили билан чамбарчас боғлиқ саналади, у англо-саксон ҳуқуқий оиласининг бошқа мамлакатлари ҳуқуқий тизимларига ҳам киритилган. “Хабеас корпус”ни оддий тушунтирадиган бўлсак, унга кўра, қамоққа олинган шахс ёки унинг номидан бошқа бир фуқаро нима сабабдан ҳибсга олинаётгани ёки қамоққа олиш тўғрисидаги ҳужжат бўйича судга мурожаат қилиши ва ҳибсга олиш ёки ушлаб туришнинг қонунийлигини текшириш учун махсус суд қарорини талаб қилиши мумкин. Яъни гумонланувчи маълум сабаб билан ҳибсга олинганидан сўнг уни ушлаб туришлари қонунийлигини талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлади. Суднинг қарори бўлмаган тақдирда шахсни 48 соатдан ортиқ ушлаб туриш мумкин бўлмайди.

Хабеас корпус номи (хабере – “эга бўлмоқ” ва корпус – “тана” сўзларидан) лотинча habeas corpus ad subjiciendum иборасининг бир қисми бўлиб, “қўлга олинган шахс ҳақида судга тақдим этиш” маъносини билдиради.

Фуқаролик ҳуқуқи юрисдикцияларининг аксарияти ноқонуний ҳибсга олинганлар учун шунга ўхшаш ҳимоя воситаларидан фойдаланади, бироқ улар ҳар доим ҳам хабеас корпус деб аталавермайди. Баъзи испан тилида сўзлашувчи мамлакатларда ноҳақ қамоққа олиш учун ампаро либертад (“эркинликни ҳимоя қилиш”) муқобил нормаси қўлланилади.

“Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонуннинг 18-моддаси³га биноан Ички ишлар органлари ходимлари қуйидаги шахсларни ушлаш ҳуқуқига эга:

- ЖПКда назарда тутилган тартибда жиноят содир этганликда гумон қилинаётган шахсларни;
- суд ажримига асосан кейинчалик аниқ яшаш жойига эга бўлмаганларни реабилитация қилиш марказларига жойлаштирган ҳолда аниқ яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни;
- фавқулодда ҳолат ёки фавқулодда вазият режимини бузган шахсларни;
- умумий ҳарбий мажбуриятни ўташдан бўйин товлаётган шахсларни;
- қўриқладиган объектларга ғайриқонуний равишда кирган ёки киришга уринган шахсларни;

³Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги ЎРҚ-407-сон қонуни [//www.lex.uz](http://www.lex.uz).

- ўзига нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилган шахсларни;
- қидирувдаги шахсларни;
- ўзига нисбатан ушлаб бериш тўғрисида сўров келиб тушган шахсларни;
- маъмурий қамоқ жазосини ўташдан, маъмурий тарзда чиқариб юборилишдан бўйин товлаётган шахсларни, шунингдек ўзига нисбатан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги иш юритилаётган шахсларни;
- жиноий жазони ўташдан, шунингдек ўзига нисбатан суд томонидан тайинланган тиббий ва бошқа йўсиндаги мажбурлов чораларини бажаришдан бўйин товлаётган шахсларни;
- ўзини ўзи ўлдиришга уринган ёхуд руҳий ҳолатининг яққол ифодаланган бузилиши белгиларига эга бўлган ҳамда ўз ҳаракатлари билан ўзи ва атрофдагилар учун хавф туғдираётган шахсларни.

Ушлаб туриш турлари қуйидагилар:

- маъмурий йўл билан ушлаб туриш;
- тезкор-қидирув тадбирлар доирасида ушлаб туриш;
- ишни судга қадар юритиш босқичида жиноят содир этганликда гумон қилиб (айб эълон қилиб) ушлаб туриш

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш. М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. – Т., 2017. – Б. 104.
2. Мирзиёев Ш. М. Қонун устуворлиги – инсон манфаатларини таъминлашнинг муҳим омилидир // Халқ сўзи. – 2017. – 8 янв.
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // www.lex.uz.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги ЎРҚ-407-сон қонуни // www.lex.uz.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармони // www.lex.uz.

